

IQTISODIY FAOLIYATNI BOSHQARISH SOHASIDAGI AXBOROTLASHTIRISH

Aliyev Azamjon Ayubjon o'gli
University of Business and Science
Stajyor o'qituvchsi

Annotatsiya: Yangi bilimlarni olish, tarqatish va ulardan foydalanish jarayonlarida IT texnologiyalari zamonaviy jamiyat rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. IT texnologiyalarining jadal rivojlanishi jamiyatning barcha sohalarining o'zaro ta'siriga olib keladi, ammo ta'sir ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Shuning uchun, ushbu maqolada biz axborot texnologiyalarining roli va ahamiyatini baholaymiz.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, axborot tizimi, iqtisodiy faoliyat, iqtisodiy ma'lumotlar.

Annotation: In the processes of obtaining, disseminating and using new knowledge, IT-technologies play an important role in the development of modern society. The rapid improvement of IT-technologies leads to the interaction of all spheres of society, but the impact can be both positive and negative. Therefore, in this article we will evaluate the role and importance of information technology.

Key words: Information technologies, Information system, economic activity, economic information.

Аннотация: ИТ-технологии играют важную роль в развитии современного общества в процессе получения, распространения и использования новых знаний. Стремительное развитие ИТ-технологий приводит к взаимодействию всех сфер общества, но влияние может быть положительным или отрицательным. Поэтому в этой статье мы оценим роль и значение информационных технологий.

Ключевые слова: информационные технологии, информационная система, экономическая деятельность, экономические данные.

Iqtisodiy faoliyatni boshqarish sohasidagi axborotlashtirish, birinchi navbatda, xarajatlilar/mahsuldorlik nisbatini pasaytirish, shuningdek boshqaruv faoliyati bilan shug'ullanadigan mutaxassislarining malakasi va kasbiy savodxonligini oshirish orqali ishchilarning mehnat unumdorligini oshirishni nazarda tutadi.

Ishda tadqiqot ob'ekti iqtisodiy faoliyatdagi IT-texnologiyalar sohasidagi eng muhim yutuqlardir.

Tadqiqot mavzusi IT texnologiyalari sohasidagi yutuqlarni ishbilarmonlar va tadbirkorlarning iqtisodiy faoliyatida qo'llashdir.

Ishning maqsadi texnologiya sohasidagi muhim yutuqlarni tavsiflash, ularning korxonalar, ishbilarmonlar va xaridorlarga qanday foyda keltirishini ta'kidlashdir.

Ishda tavsiflanadigan muammolar:

1. Iqtisodiy faoliyatda axborot texnologiyalari va tizimlari tushunchasi.
2. Zamonaviy iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining roli.
3. Iqtisodiy faoliyatda IT - texnologiyalar sohasidagi yutuqlar.

Ushbu mavzuni o'rganish uchun foydalaniladigan manbalar statistik va tahliliy ma'lumotlarni, axborot agentliklari saytlaridagi maqolalarni, darsliklar va o'quv qo'llanmalarini taqdim etadigan saytlardir.

Ishda ishlatilgan tadqiqot usullari: umumiy ilmiy usullar, qiyosiy tahlil usuli, tizimli yondashuv, analitik va kuzatuv usullari.

Zamonaviy axborot texnologiyalari nafaqat ish uslubini, balki iqtisodiy faoliyatda strategik fikrlash usulini ham o'zgartirdi. Bugungi kunda nafaqat ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashni soddalashtirish, balki yangi g'oyalarni amalga oshirish, raqobatchilar orasida ustunlikka erishishning yangi usullari, shuningdek, tashkilotlar faoliyatiga innovatsiyalarni joriy etish uchun ishlatiladigan

zamonaviy IT texnologiyalaridan foydalanish dolzarbdir. Tarqatilgan axborot tizimlari va tarmoq texnologiyalari iqtisodiy faoliyatda imkoniyatlarni oshirdi, chunki ular ma'lumot va u bilan ishlash vositalariga tezkor kirish imkoniyatiga ega [1]

Iqtisodiy faoliyatda axborot texnologiyalari va axborot tizimlari iqtisodiy ma'lumotlardan foydalanadi.

Iqtisodiy ma'lumotlar-bu ushbu jarayonlarni va iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanadigan odamlarni o'rganish va boshqarish uchun mo'ljallangan jamiyatda sodir bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar to'g'risidagi ko'plab ma'lumotlar.

Eng katta iqtisodiy natijaga o'z faoliyatiga zamonaviy aloqa vositalari, eng yangi axborot texnologiyalari va ularning dasturlarini joriy etgan tashkilotlar erishmoqda. Axborot texnologiyalari (InformationTechnology-IT) ma'lumotlar bilan ishlash jarayonlarini shakllantirish va boshqarish texnologiyalariga, shu jumladan kompyuter va aloqa texnologiyalaridan foydalanishga tegishli faoliyat sohalari sinfidir [2].

Axborot texnologiyalari-bu yangi sifatli ma'lumotlarni olish, mehnat zichligini kamaytirish va axborot resurslaridan foydalanish jarayonlarining samaradorligini oshirish maqsadida ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash, saqlash, uzatish va taqdim etish uchun usullar va dasturiy-texnik vositalar to'plamidan foydalanadigan jarayon.

Iqtisodiy faoliyatdagi axborot texnologiyalari-bu boshqaruv ob'ektining maqbul parametrlariga erishish uchun apparat va dasturiy ta'minotdan foydalangan holda qaror qabul qilish uchun tarqoq dastlabki ma'lumotlarni ishonchli, tezkor ma'lumotlarga qayta ishlash usullari majmui [3].

Axborot tizimi-bu maqsadga erishish uchun menejerga ma'lumot to'plash, qayta ishlash, saqlash va berish uchun ishlatiladigan ma'lumotlar, usullar, metodologiyalar, texnik vositalar bilan ishlashning ma'lum bir texnologiyasining o'zaro bog'liq to'plami. Zamonaviy axborot tizimlari kompyuter texnologiyalaridan

ma'lumotlar va ma'lumotlarni qayta ishlash va ulardan foydalanishning asosiy texnik vositasi sifatida foydalanadi [4].

Mahalliy simsiz tarmoqlarni rivojlantirish muhim yutuqdir. Ushbu yutuq tufayli zamonaviy ofisning chegaralari sezilarli darajada kengaydi. Siz uyga yoki ishga ulanmasdan Internetga ulanishingiz mumkin.

Tarmoqda masofadan turib bitimlar tuzish imkoniyati paydo bo'ldi. Internet sotuvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi aloqa (B2C) va tadbirkorlar o'rtasidagi aloqalar (B2B) uchun qulay vositaga aylandi. Business-to-Consumer, Customer (B2C) yoki Business Consumer-bu korxonalar va iste'molchilar o'rtasida amalga oshiriladigan elektron tijorat operatsiyalari bilan bog'liq bo'lgan elektron tijorat turi. Biznesdan biznesga (B2B) tadbirkorlar o'rtasidagi elektron tijorat bo'lib, ushbu turdagi elektron tijoratning asosiy xususiyati korxonalarni boshqarish tizimlarining elektron shaklda avtomatik o'zaro ta'siridir [5].

Elektron biznesdan foydalanishning afzalliklari.

Sotuvchilar va sotib oluvchilar uchun elektron biznesning afzalliklari

1. Ilovalarni veb-tizimda joylashtirish va boshqarish qulayligi xaridorlar ko'rish dasturini o'zlashtirishlari kerak va ular darhol elektron tijorat vositalariga kirish huquqiga ega bo'ladilar
2. Mahsulot va uni iste'molchiga etkazib berish to'g'risida tezkor ma'lumot. Ma'lumotni darhol olish va etkazish muvaffaqiyatli savdoni amalga oshirishning eng muhim tarkibiy qismidir
3. Kerakli mahsulotni sotib olish vaqtini qisqartirish sotuvchilar ko'proq mijozlarga xizmat ko'rsatishi mumkin.
4. Potensial mijozlar sonining cheksiz o'sishi. Internetdan foydalangan holda sotuvchilar chet ellik xaridorlar hisobiga savdo bozorini sezilarli darajada kengaytirishi mumkin

5. Internetda mahsulotlar haqida ma'lumot berish va olishning turli usullari xaridorlar to'liqroq ma'lumot olishlari mumkin, chunki veb nafaqat matn, grafika, balki video va ovozni ham uzatishga imkon beradi
6. Xaridorni aniqlash qobiliyati sotuvchilar xaridorning to'liq "portretini" tuzishlari va kelajakda ular bilan hamkorlikni davom ettirishlari mumkin
7. Xodimlar va binolarni ijaraga olish xarajatlarini minimallashtirish sotuvchi haqiqiy do'konni ochishda tejaydi va elektron do'konni targ'ib qilish uchun ko'proq mablag ' sarflashi mumkin
8. 24/7 kirish imkoniyati elektron do'kon 24/7 ishlashi mumkin va bu xaridlar sonini oshiradi

Ko'rinib turibdiki, elektron biznes, boshqalardan farqli o'laroq, juda ko'p afzalliklarga ega va minimal investitsiyalarni talab qiladi.

IT- Texnologiyalar tufayli sanoat ishlab chiqarish sohasida, shuningdek ishlab chiqarish faoliyatining turli sohalarida iqtisodiy imkoniyat darajasi keskin oshdi. Katta, doimiy ishlaydigan ma'lumotlar bazalari muhim yutuqdir. Insoniyat tomonidan to'plangan iqtisodiy faoliyat to'g'risidagi bilimlar doimiy ishlaydigan ma'lumotlar bazalarida saqlanadi. Ushbu ma'lumotlar bazalari tufayli hisobotlarni yuritish, modelni hisoblash va shu bilan ko'p vaqtni tejash osonlashdi.

Sotuvchilar o'z xarajatlarini kamaytirmoqdalar, chunki ular ijara maydonlari va omborlarini tejashadi, xaridorlar uchun yorqin reklamalarni namoyish qilish uchun yaxshi imkoniyat, shu bilan ular uchun talab darajasini oshirish, mahsulotlarni internetda ko'rish va vaqtni tejash ancha oson. Xaridor bozorda tovarlarni uydan chiqmasdan taqqoslash imkoniyatiga ega.

Zamonaviy dunyoda iqtisodiy faoliyatda texnologiyalarning sezilarli rivojlanishi kuzatilmoqda.

IT- Texnologiyalarni rivojlantirishda 5 ta asosiy tendentsiya mavjud [6].

Iqtisodiy faoliyatga nisbatan IT texnologiyalarini rivojlantirish quyidagilarga imkon beradi:

- xabarlarni iloji boricha tezroq yuborish uchun ish joylari birlashtirilganda rivojlangan aloqa tizimlarini yaratish;
- tarqatilgan ma'lumotlarni qayta ishlash;
- dunyo axborot oqimlariga to'g'ridan-to'g'ri kirish;
- elektron buyurtma va elektron tijorat tizimlarini rivojlantirish;
- ijtimoiy tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash.

IT texnologiyalarini rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari

Korxonalarining iqtisodiy faoliyatida foydalanish tendentsiyasi

1. Globallashtirish korxonalar axborot texnologiyalaridan foydalangan holda xalqaro bozorlarda biznes yuritishlari, to'liq va dolzarb ma'lumotlarni juda tez olishlari mumkin
2. Konvergentsiya raqamli, audio va video signallarni uzatish va qabul qilish bir xil qurilmalar va tizimlarda birlashtirilgan
3. zamonaviy axborot mahsulotlari va xizmatlarining murakkablashishi axborot mahsulotlarining dasturiy-apparat vositalari, ma'lumotlar bazalari va omborlari, foydalanish xizmatlari va ekspert ta'minoti shaklida doimiy rivojlanishi kuzatilmoqda
4. Kompyuter axborot tizimlari, tizim va foydalanuvchilar o'rtasida optimal ma'lumotlar almashinuvi muammolarini o'zaro ta'sir qilish qobiliyati, ma'lumotlarni qayta ishlash va uzatish muammolari va kerakli ma'lumotlarni shakllantirish etakchi texnologik muammolar maqomiga ega bo'ldi
5. Oraliq bo'g'inlarni yo'q qilish o'zaro ta'sir o'tkazish qobiliyatini rivojlantirish, shubhasiz, axborot mahsulotini iste'molchiga etkazib berishni soddalashtirishga va buyurtmalarni to'g'ridan-to'g'ri IT texnologiyasidan foydalangan holda joylashtirishga olib keladi.

Iqtisodiy faoliyatda texnologiyalarining strategik roli rahbarlarga iqtisodiy muhit dinamikasiga munosib javob berish, maksimal foyda olish uchun

tashkilotning raqobatbardosh ustunligini yaratish, qo'llab-quvvatlash va oshirishga yordam berishdir.

Ijtimoiy tarmoq-bu individual shaxslar va umuman tashkilotlarning ijtimoiy aloqalari va o'zaro manfaatlariga asoslangan tuzilma. Bunday manbaning vazifasi foydalanuvchilarni bir-biri bilan aloqa qilishning barcha mumkin bo'lgan vositalari-videolar, suhbatlar, rasmlar, musiqa, bloglar va boshqalar bilan ta'minlashdir.

Shunday qilib, jahon taraqqiyotining zamonaviy bosqichi faoliyatning barcha keng sohalarini qamrab oladigan, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun imkoniyatlar yaratadigan axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Zamonaviy IT texnologiyalaridan foydalanish kompaniya faoliyatini tahlil qilishga imkon beradi, boshqaruv qarorlarini qabul qilishga yordam beradi, bunday tizimlar dolzarbdir va bugungi kunda ularni ishlab chiqish, joriy etish va doimiy rivojlantirishda iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy rag'batlantiruvchisi ko'rib chiqilmoqda. Iqtisodiy faoliyatda IT texnologiyalarining yana bir muhim afzalligi ijtimoiy tarmoqlarni ishlab chiqish va joriy etishdir. IT - texnologiya samarali vosita va maxsus marketing vositasiga aylangan ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. IT texnologiyalari xaridor uchun bozorda o'zini eng ko'p isbotlagan kompaniyani tanlashni osonlashtiradi, siz kompaniyaning nomenklaturasi va mahsulotlarini, shuningdek ularning narxlarini osongina ko'rishingiz mumkin. Shunday qilib, IT- texnologiya iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, talab, taklif va mahsuldorlik darajasini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Косиненко, Н.С. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное пособие
2. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: Учебник для бакалавров
3. Информационные технологии. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://kunegin.narod.ru/index.html>

4. Уткин, В.Б. Информационные системы в экономике: Учебник для студентов высших учебных заведений
5. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике: Учебник
6. Яснев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное пособие